

Guarani, Kaingang e Laklãnõ-Xokleng em Santa
Catarina: Terra, história e política linguística
*Guarani, Kaingang and Laklãnõ-Xokleng in Santa Catarina: Land,
history and language policy*

Carlos Maroto Guerola

*Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira,
São Francisco do Conde, Brasil
cmguerola@gmail.com*

Abstract: Framed within the theoretical-methodological paradigm of *indisciplinary* Applied Linguistics; understanding languages as social processes constructed by the agents that participate in them and whose flow depends on overdetermination and internalization of the discourses, imaginaries, institutions, material practices, social relations and power relations that take place within them; understanding, consequently, that any policy with effects on any of these elements will impact language and, therefore, will be a *linguistic* policy itself, and bearing in mind that the issue of land is ranked first among the political demands of the indigenous movement in Brazil, this paper aims to answer the following questions: To what extent is it possible to base the sociolinguistic situation of the indigenous universes in the state of Santa Catarina (the vitality of Native languages particularly) on the grounds of the history of the contact of Guarani, Kaingang and Laklãnõ-Xokleng populations in that state with the so-called *national* society (especially with the Brazilian State) concerning land issues? How can that support new perspectives on language policies concerning indigenous languages in Brazil? Using a synthetic transdisciplinary narrative about that history, this research signals the higher vitality of the language of the population whose currently occupied territory has matched to a greater extent the traditionally occupied one, which has been organized to a greater extent in villages immune to indigenist institutions' and/or *landowners'* guardianship, whose mobility has been altered to a lesser extent, and in whose areas the rates of deforestation,

of institutional exploration of natural resources and of the socio-environmental impact of public works of infrastructure have been lower. Future transdisciplinary studies will either confirm or refute whether policies favoring those conditions are indeed *linguistic* policies to strengthen indigenous languages.

Keywords: Language Policy; indigenous languages; land.

Resumo: Enquadrado no paradigma teórico-metodológico da Linguística Aplicada indisciplinar; compreendendo línguas enquanto processos sociais construídos pelos agentes que participam deles e cujo fluxo depende da sobredeterminação e internalização dos discursos, imaginários, instituições, práticas materiais, relações sociais e relações de poder que neles se articulam; compreendendo, conseqüentemente, que toda política que diga respeito a qualquer um desses elementos terá impactos na língua e, portanto, constituirá, em si mesma, uma política *linguística*; e consciente de que a questão da terra ocupa um lugar de absoluto protagonismo nas reivindicações políticas do movimento indígena Brasil afora, este trabalho busca dar resposta às seguintes perguntas: Até que ponto é possível fundamentar a situação sociolinguística dos universos indígenas em Santa Catarina (particularmente, a vitalidade das suas línguas originárias) à luz do histórico do contato das populações Guarani, Kaingang e Laklânô-Xokleng nesse estado com a sociedade dita *nacional* (particularmente com o Estado brasileiro) no que diz respeito à questão fundiária? De que forma tal fundamentação pode sustentar novas perspectivas político-linguísticas a respeito de línguas indígenas no Brasil? Com base numa narrativa sintética a respeito desse histórico, construída transdisciplinarmente, a pesquisa aponta para uma maior vitalidade da língua da população cujo território de ocupação atual coincide em maior medida com o território de ocupação tradicional, que permaneceu organizada em maior medida em aldeias imunes à tutela de órgãos indigenistas e/ou dos *proprietários* das terras que lhes foram usurpadas, cuja mobilidade se viu alterada em menor medida e em cujas áreas houve um menor desflorestamento, uma menor exploração institucional de recursos ambientais e um menor impacto socioambiental de obras públicas de infraestrutura. Pesquisas transdisciplinares vindouras (a que este trabalho busca convidar) poderão confirmar ou refutar se políticas que favorecem essas condições constituem, em si mesmas, políticas *linguísticas* para o fortalecimento de línguas indígenas.

Palavras-chave: Política linguística; línguas indígenas; terra.

1 Introdução

As duas correntes dominantes da Linguística do século XX, o Estruturalismo e o Gerativismo, fundamentaram os seus raciocínios sobre a linguagem e as línguas através de uma *purificação* dos seus objetos de estudo, baseadas no postulado de que a heterogeneidade, que caracterizava tanto a *parole* saussuriana como a *performance* chomskiana (conceitos associados aos usos situados dos sistemas linguísticos em enunciações e condições de produção específicas), impediria o levantamento de regularidades a respeito dos fenômenos linguísticos.

A compreensão das línguas enquanto objetos homogêneos e imanentes foi contestada pela Sociolinguística conforme empreendida por Labov na década de 60. Esse autor celebrou a heterogeneidade como traço definidor dos sistemas linguísticos e negou a impossibilidade de um estudo sistemático da linguagem em decorrência dela, incorporando-a à sua reflexão e traçando as correlações da mesma com fatores de natureza social (Lucchesi 2006; Alkmin 2008; Mollica e Braga 2015). A Política Linguística – subárea da Linguística cujo nascimento foi em grande medida paralelo ao da Sociolinguística, enquanto irmã *macro* de uma sociolinguística quantitativa-variacionista *micro* (Calvet 2002) – fortaleceu, não obstante, os discursos a respeito das línguas enquanto entidades imanentes e autônomas em relação a cujo *status* (isto é, suas funções sociais) e/ou em relação a cujo *corpus* (isto é, o sistema propriamente dito) decisões explícitas e orquestradas institucionalmente constituiriam políticas *linguísticas* (cf. Calvet 2007).

Esse discurso fortalecido e dominante é identificável ainda hoje na obra de pensadores de políticas para as línguas indígenas no Brasil, particularmente daqueles que continuam atribuindo as causas da sua “substituição ou abandono” ou “risco de extinção” a “políticas linguísticas [...] direcionadas para o monolinguismo” (Silva 2017: 234), cuja consequência mais nociva seria a “falta de escolaridade” nessas línguas (Silva 2016: 51). É só com base numa representação de línguas enquanto possuidoras de um status ontológico dado e existência autônoma, naturalizadas enquanto sistemas ou instituições imanentes, que é plausível sustentar discursivamente, por exemplo, que “nas áreas indígenas há *guerra de línguas*” que “*não lutam em pé de igualdade*” (Franceschini 2011 apud Simas e Pereira 2016: 27); é só com base nesse tipo de representação que pode atribuir-se à inexistência de um ensino-aprendizagem de certas línguas na escola a responsabilidade pela sua *substituição*, *abandono* ou *extinção*, e que pode atribuir-se, consequentemente, a responsabilidade pela sua *revitalização* à existência de um ensino-aprendizagem escolar das mesmas.

Se assumirmos, pelo contrário – inspirados na leitura que é feita de Harvey (1996) em Guerola (2017) –, que as línguas são processos sociais construídos pelos agentes que deles participam e cujo fluxo depende da sobredeterminação e internalização dos

discursos, imaginários, instituições, práticas materiais, relações sociais e relações de poder que se articulam neles, compreenderemos que toda política que diga respeito a qualquer um desses elementos terá impactos na língua e, portanto, constituirá, em si mesma, uma política *linguística*.

É por isso que, ao receber o convite para participar da mesa redonda “Contato no sul do Brasil: línguas de imigração e línguas indígenas” no VII Seminário Internacional do Grupo de Estudos de Línguas em Contato - GELIC, me propus a refletir sobre a situação sociolinguística dos universos indígenas em Santa Catarina (meu contexto de pesquisa etnográfica em Linguística Aplicada há já vários anos) à luz de considerações transdisciplinares a respeito do histórico do contato das populações Guarani, Kaingang e Laklãnõ-Xokleng com a sociedade dita *nacional* e, particularmente, com o Estado brasileiro, no relacionado à questão fundiária. A questão da terra não é apenas central na hora de compreender a forma em que se sobredeterminam e internalizam entre si os elementos dos processos sociais guarani, kaingang e laklãnõ-xokleng em Santa Catarina, como ela ocupa um lugar de absoluto protagonismo nas reivindicações políticas do movimento indígena Brasil afora, sendo a demarcação de terras a principal pauta da luta política dos indígenas brasileiros na atualidade.

Proponho-me, portanto, neste trabalho (desenvolvido a partir da apresentação realizada naquele evento e na discussão que lhe deu sequência), responder às seguintes perguntas: 1) Até que ponto é possível fundamentar a situação sociolinguística dos universos indígenas em SC (particularmente, a vitalidade das suas línguas originárias) à luz do histórico do contato das populações Guarani, Kaingang e Laklãnõ-Xokleng com a sociedade dita *nacional* (particularmente com o Estado brasileiro) no que diz respeito à questão fundiária? e 2) De que forma tal fundamentação pode sustentar novas perspectivas político-linguísticas à respeito de línguas indígenas no Brasil?

A resposta a essas perguntas busca incentivar pesquisas transdisciplinares a respeito de outros contextos étnicos e geográficos que possam confirmar ou refutar a relação causal que busco aqui estabelecer entre o histórico do contato das populações indígenas com a sociedade nacional e o Estado brasileiro, particularmente no que diz respeito à terra, e a sua situação sociolinguística atual, particularmente no que diz respeito à vitalidade das línguas originárias.

Para fundamentar a discussão aqui proposta, em primeiro lugar, caracterizo a Linguística Aplicada indisciplinar (dentro de cujo paradigma teórico-metodológico se insere esta pesquisa) enquanto área autônoma dentro dos estudos da linguagem, apontando para a relevância da *transdisciplinaridade* na sua pauta epistemológica. Em segundo lugar, construo uma narrativa sintética, com base em referências e autores principalmente das áreas de História e Antropologia, a respeito do histórico do contato dos Guarani, Kaingang e Laklãnõ-Xokleng com a sociedade nacional e o Estado brasileiro em Santa Catarina, para, posteriormente, a modo de considerações finais, responder às perguntas de pesquisa e sugerir perguntas para pesquisas transdisciplinares vindouras.

2 Transdisciplinaridade na Linguística Aplicada Indisciplinar

Por conta da especificidade dos seus métodos e objeto de estudo, a Linguística Aplicada (doravante LA) constitui uma área de conhecimento autônoma (Cavalcanti 2004; Moita Lopes 2006c) que, com base numa orientação crítico-reflexiva, alveja o estudo de uma língua real, “uma língua falada por falantes reais em suas práticas reais e específicas” (Signorini 1998: 101) e em tempos, lugares, sociedades e culturas concretas (Kleiman 1998).

A LA presta especial atenção às práticas de grupos minorizados ou minoritarizados (isto é, aqueles representados no discurso hegemônico como minorias, embora muitas vezes constituam, de fato, maiorias) tais como adolescentes em risco, estudantes negros, alunos de escolas pobres, surdos, adultos não alfabetizados, indígenas, LGBTs, etc. São os membros desses coletivos que protagonizam em maior medida os textos produzidos nessa área, quer seja a respeito da construção das suas identidades, letramentos ou formação profissional, quer a respeito dos gêneros textuais e do modo em que os produzem e lêem, quer seja, em definitivo, a respeito do modo em que se inserem discursivamente na sociedade dita majoritária (Kleiman e Cavalcanti 2007).

O protagonismo dos grupos minorizados decorre da LA direcionar o seu ângulo de observação para as “franjas do sistema globalizado, para as organizações invisíveis, para as periferias” (Fabrício 2006: 51), ocupadas pelos sujeitos sócio-históricos que sempre estiveram à margem (Kleiman 2013; Moita Lopes 2013). Dentre eles, os indígenas, enquanto “habitantes paradigmáticos do outro lado da linha” (Sousa Santos 2010: 47), constituem a população mais emblemática. Inserir-se no seio dos movimentos sociais nos quais esses sujeitos se integram é, para Streck e Adams (2012), uma forma de se inserir “o processo investigativo no movimento político da sociedade” (apud Kleiman 2013: 44). Nesse sentido, Kleiman (2013) defende que os rumos da pesquisa em LA no Brasil sejam norteados (ou, antes, *suleados*) pela descolonialidade epistemológica. Para isso, é necessário que os problemas de pesquisa sejam identificados com os grupos sociais às margens dos centros de produção de conhecimento, “numa perspectiva desde o interior da periferia” (Kleiman 2013: 41).

Dentro desse quadro, a LA é *aplicada* não porque faça aplicação de teorias (como já compreendeu-se outrora) e sim porque se materializa em *contextos de ação* (ou *de aplicação* ou *aplicados*), nos quais as pessoas vivem, agem e participam nas práticas sociais em que a linguagem é constituída (Moita Lopes 2006c). A geração de conhecimento aplicado em LA está associada, ainda, à busca de uma potencial contribuição para a resolução de problemas e desigualdades entre sujeitos sociais nos quais a linguagem e o discurso desempenham um papel central (Kleiman 1998; Moita Lopes 1998; Rojo 2006; Kleiman 2013). Moita Lopes (2006c: 20), todavia,

tem arguido que o objetivo da LA não é bem “encaminhar soluções ou resolver os problemas com que se defronta ou constrói” e sim “criar inteligibilidades” no intuito de construir novos discursos e ajudar a “vislumbrar alternativas” para os contextos de ação em estudo.

Em prol da construção desses novos discursos, a LA brasileira vem desenvolvendo, especialmente a partir do final da década de 1990, uma atitude transdisciplinar (Celani 1998; Moita Lopes 1998; Signorini 1998; Signorini e Cavalcanti 1998b; Cavalcanti 2004). Com base nela, pesquisas em LA estabelecem interfaces, diálogos ou articulações entre diferentes áreas de conhecimento, tanto dentro como fora das ciências da linguagem. De fato, na definição de Signorini e Cavalcanti (1998a: 7), a LA já é em si mesma uma “interface não transparente e neutra entre diferentes áreas e disciplinas que se interessam pelas questões relacionadas ao uso da linguagem”.

Para constituir tal interface, a LA tem buscado se aproximar das ciências sociais e ampliar a distância em relação à Linguística, uma vez que “a lógica da Linguística [...] não funciona diante dos princípios que caracterizam a investigação em LA” (Moita Lopes 2006c: 16). Para Moita Lopes (2006a: 96), muitas das questões mais relevantes em relação à linguagem são abordadas por pesquisadores de outros campos que não o campo específico da linguagem, motivo pelo qual parece essencial que “a LA se aproxime de áreas que focalizam o social, o político e a história. Essa é, aliás, uma condição para que a LA possa falar à vida contemporânea”.

Por transitar nas fronteiras entre diversas áreas de estudo, além de transdisciplinar, a LA é também considerada híbrida, mestiça ou nômade (Moita Lopes 2006a; 2006c); por questionar o conhecimento disciplinar, próprio de uma visão tradicional e ortodoxa de produção de conhecimento, ela é também caracterizada como indisciplinar (Moita Lopes 2006b). A indisciplinar em LA não consiste, porém, na recusa de disciplinas específicas, mas na aceitação de que são muitas as lentes que podemos usar para enxergar o mundo, sendo que nenhuma delas é mais verdadeira ou legítima. Elas são apenas complementares na função crítica de desestabilizar verdades cristalizadas e de oferecer novas interpretações para a realidade a partir de uma prática problematizadora (Moita Lopes 1998).

É com base nessa perspectiva de LA transdisciplinar e indisciplinar que construo, na seção a seguir, com base em referências e autores principalmente das áreas de História e Antropologia, a narrativa sintética sobre o histórico do contato dos Guarani, Kaingang e Laklãnõ-Xokleng com a sociedade nacional e o Estado brasileiro em Santa Catarina. Com base nela buscarei, nas considerações finais, responder às perguntas de pesquisa e sugerir perguntas para pesquisas transdisciplinares futuras. Antes disso, na abertura da seção, caracterizo a situação sociolinguística dessas comunidades com base em informações coletadas em atlas e plataformas internacionais a respeito da vitalidade de suas línguas originárias.

3 Línguas e populações indígenas em Santa Catarina: vitalidade e histórico do contato

A “escala de disrupção intergeracional expandida” (*Expanded Graded Intergenerational Disruption Scale*) do “recurso mais fidedigno sobre línguas do mundo” — como se auto-define a plataforma digital *Ethnologue, Languages of the World* (Simons e Fennig 2018: s/p.), desenvolvida pelo Summer Institute of Linguistics —, caracteriza as línguas indígenas presentes em SC da seguinte forma:

Tendo falantes também na Argentina e no Paraguai, a língua guarani mbya contaria no Brasil com uma população falante estimada no 100% de um total de 6000 indivíduos, dentre os quais, a maioria de crianças, mulheres e anciões seriam monolíngues. Ela é caracterizada como “em uso vigoroso” e, portanto, classificada no grau 5 (em desenvolvimento — *developing*) da escala. Já a língua kaingang contaria com uma população falante estimada em 18500 indivíduos de um total de 28000, sendo que, em algumas comunidades, todos a falariam como L1, enquanto, em outras, a maioria usaria exclusivamente o português. A língua é caracterizada como “em uso para comunicação face a face em todas as gerações, porém perdendo usuários” e, portanto, classificada no grau 6b (ameaçada — *threatened*) da escala. Finalmente, a língua laklãnõ-xokleng contaria com uma população falante estimada em 100 indivíduos de um total de 800. Dentre eles, o número de falantes estaria diminuindo “de forma alarmante devido a casamentos interétnicos e a inúmeras disrupções sociais, políticas e culturais”, sendo que a maioria da população jovem dominaria apenas o português. A língua é classificada no grau 7 (em substituição — *shifting*) da escala, pois “a geração que está tendo descendência talvez a use entre eles mas não a está transmitindo aos filhos”.

Por sua vez, o *Atlas of the World's Languages in Danger* da UNESCO (Moseley 2010), de acordo com o seu “Quadro de vitalidade e perigo de desaparecimento de línguas” (*Language Vitality and Endangerment Framework*), classifica essas línguas da seguinte forma: a língua guarani mbya, como vulnerável (*vulnerable*), pois, embora a maioria de crianças a falem, ela poderia estar vendo o seu uso restrito a certos domínios como o doméstico; a língua kaingang, como definitivamente em perigo (*definitely endangered*), uma vez que as crianças não a estariam aprendendo mais como língua materna no lar; e o laklãnõ-xokleng, finalmente, como criticamente em perigo (*critically endangered*), devido aos falantes mais jovens serem os avós, que a falariam parcial e infreqüentemente.

Uma vez que a noção de línguas enquanto instituições quantificáveis (no sentido de o número de línguas existentes no mundo e o número dos seus falantes poderem ser especificados quantitativamente) corresponde a uma invenção em favor da dominação epistemológica colonial (Makoni e Pennycook 2006), essas classificações são questionáveis. Porém, ambas coincidem em atribuir o maior grau de vitalidade

à língua guarani e o menor à língua laklãnõ-xokleng, atribuindo à língua kaingang um grau de vitalidade intermediário entre elas. Com efeito, essa gradação pode ser facilmente constatada através de uma aproximação etnográfica aos contextos de ação onde essas línguas são constituídas através de práticas sociais.

Assim, nas aldeias indígenas de SC é facilmente constatável que o guarani é a língua que detém um grau mais alto de vitalidade, sendo visível virtualmente em todas as comunidades como as crianças crescem interagindo quase exclusivamente nessa língua, começando a interagir em português com maior fluência apenas na adolescência. Os universos kaingang e laklãnõ-xokleng em Santa Catarina não apresentam diferenças significativas entre si, sendo que há neles tendências dominantes, em primeiro lugar, à enunciação quase exclusiva através de recursos identificados com a língua portuguesa e, em segundo lugar, à não aquisição da língua originária no contexto familiar por parte dos membros mais jovens das comunidades, nas quais os falantes fluentes são apenas membros adultos (notadamente os mais velhos), que interagem nessas línguas apenas entre eles e apenas em contextos específicos. Há, nesses dois contextos étnicos, diferenças substantivas entre famílias, até o ponto de ser possível arguir em favor de uma *geografia familiar* em função da qual as aldeias poderiam ser cartografadas sociolinguisticamente (com base na forma em que as famílias se dividem e concentram nelas, sendo significativamente menor o número de famílias *falantes* em relação às famílias *não falantes*¹). Porém, a língua kaingang será considerada aqui como detendo um grau mais alto de vitalidade por ser falada em outros estados, como o Rio Grande do Sul e o Paraná, nos quais há comunidades onde é a língua majoritariamente falada, inclusive pelas crianças, e por contar em SC com uma aldeia, a Aldeia Condá, com essas características.

Caracterizadas sociolinguisticamente as comunidades indígenas de SC, particularmente no que diz respeito à vitalidade das suas línguas originárias, cedo passagem agora à narrativa sintética sobre o histórico do contato dos Guarani, dos Kaingang e dos Laklãnõ-Xokleng com a sociedade dita nacional e com o Estado brasileiro.

¹Nos três universos indígenas de SC, o termo *falante* é usado para se fazer referência àqueles indivíduos que em diversos contextos constroem suas enunciações através dos recursos associados à língua originária. Isto é, *ser falante e falar (n)a língua* diz respeito exclusivamente à língua indígena originária e nunca ao português.

3.1 *Guarani*

Os Guarani no estado de Santa Catarina são classificados etnologicamente como pertencendo aos subgrupos Nhandeva/Xiripa e Mbya, subgrupo Guarani mais disseminado (Brandão 1990) e majoritário nesse estado. Linguisticamente, são classificados como pertencentes ao tronco Tupi e à família linguística Tupi-Guarani (Brighenti 2012b). O território de ocupação tradicional dos Guarani Mbya, *Yvy Rupa*, que abrange aproximadamente 1.200.000 km², tem o seu limite meridional no Uruguai; o seu limite setentrional, entre Aracruz, no Espírito Santo, e Porto Seguro, na Bahia; o limite ao leste, no oceano, *Para Guachu*; e o limite ao oeste, nos rios Paraná e Paraguai.

Pelos primeiros contatos dos invasores europeus em solo brasileiro terem acontecido em grande parte dentro dos limites de *Yvy Rupa*, os Guarani foram um dos primeiros povos com que aqueles estabeleceram relações. Por esse motivo, a presença dos Guarani (ou dos *Carijô*, denominação que recebiam na alvorada da colônia) é amplamente documentada nos registros de cronistas, viajantes e missionários na costa sudeste-sul no século XVI. Embora inicialmente adotassem uma estratégia de não confronto, acolhendo, apoiando com alimentos e indicando caminhos aos colonizadores (Brighenti 2012b), os Guarani não demoraram em perceber que os invasores não eram confiáveis, motivo pelo qual passaram a adotar uma estratégia de distanciamento e invisibilidade. Essa estratégia não conseguiu evitar, contudo, que, à época do seu auge demográfico, os pelo menos dois milhões de Guarani — cem mil apenas no litoral de Santa Catarina, relacionados entre si através de uma “consistente rede de comunicação e intercâmbio inter-aldeias” (Darella 2004: 128) — fossem disputados por escravocratas e jesuítas e acabassem sendo praticamente extintos nos séculos XVI e XVII (Brighenti 2012b).

Contudo, estudos “apontam que os Mbya descendem dos grupos que não se submeteram aos encomenderos espanhóis e tampouco às missões jesuíticas, refugiando-se nos montes e nas matas subtropicais da região do Guaira paraguaio e dos Sete Povos” (Ladeira 2014: 33). Assim fazendo, os Mbya teriam conservado sua autonomia estabelecendo-se em áreas florestadas de difícil acesso e distanciando-se geograficamente em direção oeste (Darella 2004). Nas palavras de Brighenti (2012b: 45), os Guarani “preferiram as matas e as migrações como forma de permanecer guarani”. Assim, durante muito tempo, permaneceram inacessíveis e contrários a interferências externas, quer derivadas da pressão da sociedade envolvente quer das políticas de órgãos indigenistas. Ladeira (2014), nesse sentido, ao contrastá-las com os postos indígenas comandados pelo Serviço de Proteção ao Índio - SPI, e, posteriormente, pela Fundação Nacional do Índio - FUNAI, se refere às aldeias guarani do litoral no século XX como *aldeias livres*.

Essa antropóloga chama a atenção, contudo, a respeito da “versão ahistórica da presença mbya no litoral” (Ladeira 2014: 67), em decorrência da qual relatos

sobre a presença guarani na costa atlântica, abundantes durante o século XVI, se tornaram inexistentes um século depois. Essa versão *ahistórica* teria contribuído para a divulgação da crença, favorável à expansão colonial, de que todos os índios do litoral teriam sido dizimados, se misturado com a população branca ou fugido para o interior. Porém, há dúvidas e questionamentos quanto ao desaparecimento guarani do litoral, uma vez que pouco se sabe ainda sobre o processo de contato, variações demográficas e movimentos populacionais que alteraram a configuração sócio-política dos Guarani nessa região, em decorrência da falta, raridade ou imprecisão dos dados entre o século XVII e a segunda metade do século XX (Darella 2004). Essas dúvidas possibilitam que seja possível considerar, com base em indícios históricos, arqueológicos e etnográficos, que a ocupação guarani de espaços como a Baixada do Massiambu (Palhoça/SC), próxima da Ilha de Santa Catarina, tenha sido relativamente ininterrupta desde os tempos coloniais até a atualidade (Darella 2004).

Seja como for, o afastamento e esvaziamento guarani da faixa litorânea começou a se inverter na segunda metade do século XX, principalmente por motivos ambientais. Se, em 1500, o território hoje identificado com o estado de Santa Catarina contava com 81,50% de cobertura florestal, e, em 1912, com 78,67%, em 1995 a cobertura florestal representava apenas 17,41% do território (Darella 2004). Portanto, para aqueles que conseguiram permanecer a salvo do extermínio nas matas de regiões afastadas ou inacessíveis (quer desse estado quer de outros com índices semelhantes de desmatamento acelerado), se manterem distantes e invisíveis se tornou progressivamente uma quimera. A devastação da mata atlântica atingiu os Guarani de forma violenta, principalmente a partir da década de 1970, e fez com que aumentassem os seus movimentos migratórios, numa “dispersão forçada ou estratégica na extensa faixa costeira” (Darella 2004: 133) com base na qual se estabeleceram de novo no litoral, em acampamentos às margens das rodovias (Brighenti 2012b).

Porém, não foram apenas de cunho ambiental os motivos para a reocupação guarani da faixa litorânea meridional: as migrações em direção ao litoral estariam também embasadas em fundamentos míticos e religiosos associados à procura de *Yvy Marã'eỹ*, a Terra sem Males (Ladeira 2014). Para os Guarani — particularmente para os Mbya, que se definem como “*tapedja*, povo sempre em movimento” (Litaiff 1999 apud Darella 2004: 2) —, a migração e o deslocamento entre aldeias e espaços, tradicionalmente associados à noção de caminhar, desempenham um papel central — uma “condição ontológica do modo de ser e se pensar mbya” (Ciccarone 2001 apud Darella 2004: 18) — na sua cosmologia e na sua territorialidade. Com efeito, quem atribui forma e significado ao território é o movimento:

Movimento e território — físico, simbólico e imaginário — estão intrinsecamente interligados, o que nos fornece elementos profícuos para compreender a noção de territorialidade reivindicada pelos Guarani. [...] O movimento territorial recria e conserva o mundo. É uma atividade de construção e reconstrução contínua, ou seja, uma modalidade de (re)composição, (re)elaboração e (re)atualização do mundo, das relações sociais, das pessoas. (Darella 2004: 75)

Autores como Noelli (2000) ou Brighenti e Nötzold (2010) consideram que o movimento e a constante troca de informações, objetos, mudas e sementes, etc. entre parentes de diferentes aldeias são os principais fundamentos para a continuidade da reprodução cultural guarani e para a “surpreendente uniformidade de língua, organização social e sistema de vida [...] ao longo de um intenso território de florestas” que tem caracterizado os Guarani historicamente (Brandão 1990: 54).

A origem e o destino dos deslocamentos são os *tekoa*, nome dado às aldeias e traduzido como “o lugar onde é possível realizar o modo de ser guarani” (Ladeira 2014: 92). Nos *tekoa*, integram-se as esferas físico-geográfica, econômica e simbólica da vida guarani. Nessa integração, a mata, junto a outros elementos como água potável e solo fértil, desempenha um papel central (Darella 2004: 80). A partir da convergência desses elementos, nos *tekoa* se torna possível o *Nhande Reko*, a “concretização do correto modo-de-ser” guarani. Esse conceito, comumente traduzido pelos Guarani como *nossa cultura*, *nosso sistema*, *nosso costume* ou *nossa tradição*, aglutina “um complexo conjunto de valores, conhecimentos, crenças e práticas em interação transmitidas pelos mais velhos aos mais novos, de geração em geração”, e é tido por eles como referência da forma ideal de se viver nesta terra (Darella 2004: 86).

No intuito de garantirem a possibilidade de viverem nos *tekoa* de acordo com o *Nhande Reko*, apesar da sua relutância inicial à demarcação de terras, e em decorrência das possibilidades abertas pela Constituição Federal de 1988, os Guarani passaram, a partir da década de 1990, a demandar a demarcação oficial de áreas habitadas e/ou reconhecidas como de ocupação pretérita, pois a demarcação se tornou “uma das prerrogativas básicas para os Guarani seguirem sendo guarani” (Darella 2004: 160). A demarcação, inicialmente entendida apenas como confinamento, começou a ser vista pelos Guarani como a única forma de possibilitar a vivência do *Nhande Reko* em espaços onde se resguardarem dos brancos ou *jurua*, os quais, como eles dizem, os apertam, fecham e incomodam (Darella 2004).

Apesar de alguns dos postos indígenas do SPI/FUNAI terem sido destinados também a comunidades de alguns dos subgrupos Guarani (como o Posto Indígena Curt Nimuendaju, criado em 1912-1913 para os Guarani Xiripá, junto aos Terena e Kaingang, em São Paulo), os Guarani se recusaram tradicionalmente a ocuparem postos indígenas, pois “lhes significavam o mesmo que confinamento, ou ainda

encapsulamento” (Darella 2004: 214). Em Santa Catarina, apenas algumas famílias Guarani se instalaram nas reservas indígenas criadas pelo Estado no século XX: a Reserva Duque de Caxias, no Alto Vale do Itajaí, destinada ao povo Laklânô-Xokleng, e a Reserva Indígena Xaçecó, no Oeste Catarinense, destinada ao povo Kaingang, hoje denominadas Terra Indígena Ibirama Laklânô e Terra Indígena Xaçecó, respectivamente.

O processo demarcatório de terras guarani no litoral catarinense teve início efetivo, assim, na década de 1990, em decorrência do impacto de obras públicas como a duplicação da BR-101 ou a construção do Gasoduto Bolívia-Brasil. Foi essa década que testemunhou o “início da visibilidade guarani no litoral catarinense”, a partir do qual a sua presença começou a ser debatida e reconhecida por diversos segmentos da sociedade e passaram a ser novos atores políticos (Darella 2004: 227). A primeira e única terra completamente regularizada, cujo processo demarcatório foi definitivamente efetivado e encerrado, é a Terra Indígena (TI) Mbiguaçu, na Grande Florianópolis, homologada apenas em 2003. As outras terras com situação regularizada, da trintena de terras habitadas pelos 1.700 Guarani de Santa Catarina (Brighenti 2012b), foram compradas pelos próprios Guarani com recursos advindos de indenizações e medidas compensatórias decorrentes de obras com impacto nos seus territórios.

As TIs demarcadas hoje no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul supõem ínfimos recortes do território guarani e estão longe de ser expressão dos seus anseios e necessidades (Brighenti 2012b). Embora escolhidas dentro de limites estratégicos, sob orientação de Nhanduru, deidade suprema guarani, as TIs guarani hoje se enquadram dentro de um “contexto de constrangimento”, onde são cada vez maiores as dificuldades para se ocupar áreas com mata e solo fértil, com abundância de recursos naturais e que não estejam na mira da especulação imobiliária ou de outros empreendimentos econômicos (Darella 2004: 20).

3.2 *Kaingang*

Os Kaingang se adscvem à matriz cultural e tronco linguístico Macro-Jê, particularmente à família linguística Jê, compondo, junto aos Laklânô-Xokleng, o grupo de sociedades Jê Meridionais (Brighenti 2012b). Atualmente habitam aldeias localizadas dentro das coordenadas do seu território tradicional: áreas de florestas subtropicais e de araucária e campos do planalto nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Brighenti 2012b). Apesar da sua dispersão pelos campos e matas do seu território, os Kaingang reconheciam e ainda hoje reconhecem uma cosmologia comum, compartilhando discursos, valores e crenças tais como mitos, a relação com a morte, o apego às terras onde estão enterrados os seus umbigos e o

apreço incomensurável pela mata virgem, fonte de alimento, de remédio e morada dos espíritos e guias animais que dão poder aos xamãs ou *kuiã* Kaingang (Tommasino e Fernandes 2001; Silva 2002; Brighenti 2012b; Fernandes e Piovezana 2015).

Embora grupos que moravam mais próximos do litoral fossem contatados pelos portugueses ainda no século XVI e alguns deles fossem reduzidos pelos Jesuítas entre os séculos XVI e XVII (Tommasino e Fernandes 2001), o grosso da população Kaingang conseguiu retardar a ocupação do seu território até o início do século XIX, repelindo com sucesso onze expedições militares nos campos de Guarapuava entre 1768 e 1774 (Tommasino e Fernandes 2001; Brighenti 2012a). Apesar das primeiras vitórias, contudo, os Kaingang não conseguiram evitar que duas impetuosas frentes de ocupação conseguissem finalmente penetrar nesses campos e nos campos de Palmas, em 1810 e 1839 respectivamente (Brighenti 2012b).

Tendo conquistado militarmente seu território, o destino que o Estado reservava para os Kaingang era o aldeamento, principalmente a partir da publicação, em 1845, do decreto de *Regulamento acerca das Missões de Catequese e Civilização dos Índios*. Através do aldeamento, almejava-se favorecer a serventia dos Kaingang “para as demandas da sociedade” e, ao mesmo tempo, a liberação das suas terras para empreendimentos econômicos (Brighenti 2012a: 105). Com base nesse decreto e na legislação que dele se derivou, além dos aldeamentos, foram sendo criadas colônias militares, tais como a criada, em 1882, na região onde se localiza hoje o município de Xanxerê (Brighenti 2012a). Tais colônias tinham como objetivo tanto proteger a fronteira com a Argentina como proteger os habitantes dos campos de Palmas e de Guarapuava das *invasões* indígenas (Brighenti 2012a).

Os Kaingang, em função dos diferentes campos que tradicionalmente ocupavam (Brighenti 2012a), sempre se dividiram “em dezenas de unidades político-territoriais” significativamente hierarquizadas, “cada qual chefiada por um cacique principal e vários caciques subordinados” (Tommasino e Fernandes 2001: s/p.). A marcada fragmentação em grupos é característica dos Kaingang e dos povos Jê de modo geral, e é intrínseca à constituição da autoridade política entre eles: em decorrência dela, chefes políticos e os seus grupos se desmembravam das unidades político-territoriais de origem quando enfrentados a outros chefes, criando novas unidades, o que constituía uma das suas principais dinâmicas de expansão territorial (Nacke 2007).

Após a conquista militar dos seus territórios, a fragmentação e inimizades políticas entre os Kaingang começaram a ser instrumentalizadas e potencializadas pelo governo, que, nas palavras de Brighenti (2012a: 123), começou a fazer uso de “indígenas aliados como escudos contra os demais indígenas”. Assim, na medida em que a divisão entre eles começou a se aprofundar em decorrência de alguns grupos desejarem permanecer em suas aldeias e sertões e outros desejarem se fixar nos aldeamentos e nas proximidades das colônias, o governo começou a estabelecer

alianças com os chefes políticos desses últimos grupos. A partir da sua aliança com o governo, chefes se tornavam *capitães* e começaram a receber um salário para *pacificarem* os grupos arredios resistentes, tanto da sua própria etnia como de outras, como os Xokleng, perseguindo-os e obrigando-os a se retirarem para lugares mais distantes, favorecendo assim a liberação dos territórios para fazendeiros e colonos (Brighenti 2012a; Tommasino e Fernandes 2001). Esses caciques também auxiliaram o governo na abertura de estradas, na construção de linhas telegráficas e de outras colônias militares (Brighenti 2012b).

Na visão de Brighenti (2012a: 129), não é legítimo equiparar a ação do Estado à atitude de alguns chefes Kaingang, pois a intenção desses líderes “colaboracionistas” não era outra senão “reproduzir a organização social e política do grupo”, sendo que eles nunca deixaram de colocar as suas reivindicações nem de enfrentar o Estado. Esse historiador interpreta tais atitudes enquanto estratégias de resistência e defesa, uma vez que a colaboração com o Estado sempre foi em benefício próprio: em troca dela, cobranças e negociações junto aos governos eram feitas pelos Kaingang para garantirem parte dos seus territórios (Tommasino e Fernandes 2001; Brighenti 2012a).

Outrossim, a resistência não foi apenas exercida pelos caciques colaboracionistas e os seus grupos: Brighenti (2012a: 104), nesse sentido, aponta que, no final do século XIX, “para cada indígena aldeado havia outros dez fora dos aldeamentos, vivendo em aldeias ‘livres’, denominadas *toldos*”, em torno das quais existiam, ainda, inúmeras aldeias guarani. A insatisfação e dificuldades do governo em relação à *civilização* dos índios contrários aos aldeamentos, assim como a modificação do ordenamento fundiário decorrente da implementação da Lei de Terras, promulgada em 1850, fez com que o Estado repassasse as terras onde se encontravam os toldos a empresas colonizadoras (Brighenti 2012a).

Com base na mudança de regulamentação, na chegada sistemática de contingentes de imigrantes e na morte de alguns caciques em batalhas de pacificação, os Kaingang passaram a reivindicar a demarcação de terras (Brighenti 2012a): Assim fez o cacique Condá, em 1868, em relação à área à margem esquerda do Rio Chapecó onde se encontra hoje a TI Toldo Imbu, ainda em processo de demarcação (Brighenti 2012a). Assim fez também o cacique Vanhkrê, quem, segundo a narrativa dos próprios Kaingang, reivindicou a área em que hoje se encontra a TI Xapecó, entre os rios Chapecó Grande e Chapecozinho, em retribuição pelos serviços prestados na instalação da linha telegráfica que ligava a Colônia Militar de Chapecó ao resto do país (Brighenti 2012a). A solicitação foi aceita e o Governador do Paraná² expediu,

²A denominação Oeste *Catarinense* começa a ser usada para se referir à região onde se encontram hoje as terras indígenas kaingang em SC apenas na segunda década do século XX, uma vez que foi tão somente em 1916, ao término dos conflitos do Contestado, que os Estados de Paraná e Santa Catarina, enfrentados durante décadas pelo domínio dessa região (após ela ter sido transferida de São Paulo ao Paraná), definiram definitivamente os seus limites (Brighenti 2012a; Fernandes e Piovezana 2015).

em junho de 1902, o decreto que destinou cerca de 50 mil hectares aos indígenas (Almeida e Nötzold 2011). Esse decreto, contudo, como veremos adiante, não garantiu aos Kaingang a posse das terras em toda sua extensão (Nacke e Bloemer 2007).

A demarcação de terras para os Kaingang se tornou uma constante ao longo das duas primeiras décadas do século XX, pois, nesse período, também foram demarcadas as TIs Manguerinha e Palmas (1909), no sudoeste do Paraná, e as TIs Monte Caseros, Nonoai, Ligeiro, Ventarra, Carreteiro e Cacique Doble (1911), Serrinha (1912), Guarita e Votouro (1918) e Inhacorá (1921), na região noroeste do Rio Grande do Sul (Fernandes e Piovezana 2015). Ainda, nem todos os Kaingang “se ajustaram a este macro ordenamento territorial, ora buscando refúgio em áreas de difícil acesso, ora permanecendo ‘invisíveis’ aos empreendimentos colonizadores, convivendo de maneira indireta e dissimulada com os nascentes núcleos coloniais” (Fernandes e Piovezana 2015: 118).

No Oeste Catarinense, o confinamento numa única área oficialmente demarcada – enxergada como “um entrave regional ao modelo de desenvolvimento do período” (Almeida e Nötzold 2011: 289) – acabou servindo mais para intensificar o processo de colonização do que para favorecer melhores condições de vida aos Kaingang que se ajustaram a esse novo ordenamento territorial:

A delimitação das terras indígenas contribuiu para a exploração madeireira, impulsionando definitivamente a colonização. Neste cenário, as terras indígenas foram transformadas em reservas de mão de obra e reservas de recursos naturais a serem explorados (Fernandes e Piovezana 2015: 116).

Numa época em que “a destruição da mata atlântica era vista como sinônimo de progresso, conquista e pioneirismo” (Brighenti 2012a: 73), a região, como um todo, começou a ser alvo de uma intensa produção agropecuária de grande escala, até o ponto de, nos anos cinquenta, as porções de florestas ainda não exploradas encontrarem-se apenas dentro de áreas kaingang (Brighenti 2012a; Fernandes e Piovezana 2015), quer dentro da área oficialmente demarcada, quer dentro dos espaços que os Kaingang “conseguiram assegurar nos interstícios das terras adquiridas pelos colonos” (Nacke 2007: 39).

Em 1941, se instala na reserva kaingang um Posto Indígena, sob coordenação, num primeiro momento, do Serviço de Proteção ao Índio - SPI³ e, a partir de 1967,

³Para um estudo aprofundado da história do SPI, cf. Freire (2011).

da Fundação Nacional do Índio - FUNAI⁴ (Nacke e Bloemer 2007; Almeida e Nötzold 2011). A função do SPI não era apenas controlar a população indígena e instruí-la em “trabalhos e ofícios ‘civilizados’”, mas também contribuir “no estabelecimento econômico ligado à terra”, promovendo “a exploração das riquezas naturais, as indústrias extrativas e quaisquer outras fontes de rendimento relacionadas com o patrimônio indígena” (Boletim interno do Serviço de Proteção ao Índio 1944 apud Almeida e Nötzold 2011: 293).

A partir do estabelecimento do Posto na área, a chefia do mesmo buscou a cooptação de lideranças indígenas para que fossem “coniventes com as práticas de exploração dos recursos indígenas em troca de privilégios de diversas ordens” (Nacke 2007: 41). Dentre esses privilégios — que reverteram no benefício de uma elite de poucos grupos familiares e na conseqüente discórdia e desigualdade política, econômica e social entre esses grupos privilegiados e grupos desamparados (Nacke 2007; Nacke e Bloemer 2007) —, contavam-se o uso de maquinário para lavouras, melhores terras e moradias, acesso ao arrendamento de terras ou a obtenção de renda decorrente da venda de produtos extraídos da TI (Nacke e Bloemer 2007).

Tais produtos, cujo destinatário final era o comércio regional, eram, principalmente, erva mate, trigo, milho e soja⁵, carne bovina, suína e ovina e madeira de lei de árvores como a araucária, o cedro ou a imbuia (Nacke e Bloemer 2007; Almeida e Nötzold 2011; Fernandes e Piovezana 2015). Serrarias foram instaladas na área e geridas por empresas que, após ganharem o direito de exploração através de edital de concorrência pública, trabalhavam 24 horas por dia. Concomitantemente, parte das terras foram sendo arrendadas para exploração de colonos e posseiros⁶ (Nacke e Bloemer 2007; Almeida e Nötzold 2011; Brighenti 2012a; Fernandes e Piovezana 2015). Perante essa situação, “os indígenas não assistiram passivamente à destruição de seu patrimônio florestal e manifestaram em diferentes ocasiões sua indignação e

⁴“A atuação do SPI nas terras do Chapecosinho estendeu-se de 1941 a 1967, quando a FUNAI, com ares de renovação dos princípios indigenistas, assumiu a coordenação das políticas públicas aos índios e substituiu o SPI em decorrência de denúncias nacionais de irregularidades” (Almeida e Nötzold 2011: 293)

⁵A substituição da policultura associada à pecuária pela monocultura mecanizada de produtos valorizados no mercado internacional, como a soja, principalmente a partir da década de 1970, favoreceu o uso de pesticidas e outros venenos e acabou derivando no desgaste e na poluição do solo, que se somou à devastação da mata como mais um elemento de degradação ambiental nas terras kaingang (Nacke e Bloemer 2007; Brighenti 2012a).

⁶O arrendamento de áreas da TI para agricultores da região teve como efeitos a desestruturação do modelo de ocupação espacial kaingang, o desmatamento de novas áreas, a concentração da população nas aldeias, uma maior incidência de casamentos interétnicos e a dependência dos Kaingang em relação a esses agricultores, a que começaram a vender sua força de trabalho. (Nacke e Bloemer 2007)

inconformismo pela exploração desenvolvida pelo órgão de assistência” (Nacke e Bloemer 2007: 49).

Explorada economicamente até a exaustão, o SPI e o Governo de Santa Catarina decidiram, em 1954, reduzir a área da reserva indígena a 15.009,8 hectares, 30% do tamanho inicialmente garantido em 1902 (Almeida e Nötzold 2011), sendo que, já em 1949, os índios do Toldo Imbu, que ficou fora dos novos limites, tinham sido transferidos violentamente para outra região da reserva (Nacke e Bloemer 2007). O seu confinamento numa área significativamente menor fez com que se agravasse a situação de precariedade e miséria que caracterizava a vida dos Kaingang, conforme atestam relatórios da época do próprio SPI (Brighenti 2012a). Por outro lado, nas terras em que se refugiaram aqueles que não concordaram com o confinamento numa única área, tais como o Toldo Chimbanguê ou o Toldo Pinhal, completamente ocupadas por colonos e agricultores, as famílias Kaingang, em troca de morar nas terras que lhes haviam sido usurpadas, “prestavam trabalhos na condição de agregados ou meeiros” (Nacke e Bloemer 2007: 58).

Finalmente, na década de 1970, com base na articulação entre os Kaingang, outros povos indígenas e organizações indigenistas, teve início um intenso processo de retomada de terras (Brighenti 2012b), cujo marco inicial, “verdadeiro mito de origem da ‘luta indígena’ no sul do Brasil”,

foi a expulsão de centenas de agricultores ocupantes da Terra Indígena de Nonoai, no Rio Grande do Sul. Num período de cinco dias, os Kaingang de Nonoai, com o apoio dos Kaingang de outras terras indígenas (notadamente Xapecó/SC e Mangueirinha/PR), queimaram as escolas rurais e, armados com porretes, arcos, flechas, lanças e algumas armas de fogo, expulsaram os agricultores que ocupavam suas terras. A expulsão dos colonos da TI Nonoai foi o primeiro grande movimento de retomada de terras empreendido pelos Kaingang. Em 1978 este movimento teve continuidade através da expulsão de agricultores das Terras Indígenas Xapecó (SC) e Mangueirinha (PR). (Fernandes e Piovezana 2015: 118)

A essas vitórias se sucederam outras em SC: em 1986, foi retomado o Toldo Chimbanguê; em 1996, o Toldo Pinhal, e, em 1999, o Toldo Imbu (Fernandes e Piovezana 2015). Finalmente, em 2001, a Aldeia Condá foi criada para residência dos Kaingang que, abrigados em barracos de lona e em condições de extrema precariedade, invisibilidade e preconceito (porém fluindo na língua Kaingang, da qual hoje são considerados os mais *falantes* das aldeias do Oeste de SC), tinham

permanecido no centro de Chapecó, por eles considerado o seu território tradicional⁷ (Nacke e Bloemer 2007; Fernandes e Piovezana 2015). As retomadas têm se caracterizado pelos conflitos entre indígenas e agricultores e pela demora do processo de regularização fundiária, pois, até hoje, a maioria dessas terras, onde residem os 7000 Kaingang de Santa Catarina (Brighenti 2012b), encontra-se distante de ter o seu processo de regularização finalizado.

3.3 *Laklãnõ-Xokleng*

Os Laklãnõ-Xokleng, do mesmo modo que os Kaingang, parentes com quem compartilham uma “ancestralidade biológica comum” (Noelli 2000: 229), pertencem à matriz cultural Macro-Jê, e sua língua, à família Jê. O território tradicional xokleng compreende áreas do litoral, da Serra Geral e do Planalto Meridional dos atuais estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tendo como limite sul a área ocupada hoje pelas cidades de Torres e Osório; como limite norte, o Rio Iguaçu nas proximidades de Guarapuava; como limite leste, a faixa de vegetação costeira; e como limite oeste, as regiões de campos próximos a Lages (Lavina 1994)

Há controvérsias em relação ao caráter nômade ou sedentário dos Xokleng: enquanto a maior parte da literatura especializada os caracteriza como nômades, outros autores, baseados em registros arqueológicos, sustentam a existência de um tempo em que moravam em aldeias fixas e praticavam a agricultura. Eles teriam se visto obrigados, porém, a se tornarem nômades em consequência da desterritorialização provocada pela invasão dos colonizadores europeus, em decorrência da qual pouco a pouco foram sendo forçados a se movimentarem constantemente em pequenos grupos familiares e em pequenos acampamentos, sem residência fixa (Lavina 1994; Noelli 2000; Loch 2004; Peres 2012).

Com efeito, as narrativas mais habituais são aquelas que representam os pequenos grupos Xokleng – cuja atomização expressa o faccionalismo característico das sociedades Jê (Wiik 2010) – num constante movimento pendular ou nomadismo sazonal entre a mata atlântica do litoral e as matas de araucária do planalto. A sazonalidade estaria atrelada à época de abundância de diferentes frutos, particularmente o pinhão, assim como à presença da caça que se concentrava em determinadas regiões pelo mesmo motivo (Lavina 1994; Wittmann 2005).

⁷O centro da cidade de Chapecó foi identificado no relatório da FUNAI, em 1998, como terra indígena tradicional, porém, diante da impossibilidade de retomar esse território e em decorrência do desconforto da população chapecoense em relação à presença dos Kaingang na região central da cidade, optou-se por eleger outra área no município para instalar a aldeia (Nacke e Bloemer 2007; Fernandes e Piovezana 2015).

A partir do século XVIII, o movimento pendular dos grupos e dos acampamentos xokleng começa a se refletir também na sazonalidade do número de ataques aos tropeiros e aos núcleos coloniais que iam se assentando em seu território, ataques esses que eram registrados em épocas diferentes no litoral e no planalto (Lavina 1994; Peres 2012). A respeito desses ataques há um extenso registro escrito, tanto em relatos de viajantes estrangeiros dos séculos XVIII e XIX como em relatórios de presidentes de província, obras municipais e regionais de história catarinense e relatos etnográficos (Lavina 1994). Já os ataques recebidos na época pelos indígenas continuam em grande medida até hoje silenciados:

A história xokleng foi, e ainda é, invisibilizada através dos escritos governamentais, de autoridades colonizadoras, de imigrantes alemães e de obras regionais, em detrimento de uma história do sucesso da colonização que, quando se remete aos índios, o faz apenas para inclui-los como um dos obstáculos a serem combatidos ou, mais tarde, comemorando a vitória de sua exclusão definitiva (Wittmann 2005: 8).

Perante a pressão ocupacional dos invasores e os ataques que deles revidavam, os Xokleng foram recuando, aos poucos, em direção a áreas mais restritas do seu território até se concentrarem, quase exclusivamente, no Vale do Itajaí. Lá começaram a ter contato mais intenso e contínuo com imigrantes europeus quando do início da colonização da região, em 1850, ano de fundação da colônia de Blumenau (Wittmann 2005). A partir do primeiro ataque dos Xokleng contra a colônia, em 1852, justamente contra a residência do fundador que lhe dera nome, sucederam-se ataques e saqueios, assim como uma estrondosa divulgação por parte dos jornais da cidade, que vociferavam a respeito da agressividade e caráter sanguinário dos indígenas, mesmo quando ninguém era ferido (Wittmann 2005). Embora as agressões fossem recíprocas, embora os próprios administradores das colônias e os governantes imperiais incentivassem o uso de armas de fogo quando do aparecimento de índios, e embora o número de mortos entre os índios fosse significativamente superior ao número de colonos assassinados, a representação sensacionalista da ferocidade xokleng serviu para justificar e legitimar a violência do lado dos colonos (Wittmann 2005).

Na medida em que os governantes provinciais foram se apercebendo dos danos dos ataques xokleng, começaram a contratar homens para tirar os índios das terras e proteger os colonos. Assim, já em 1836, por lei do presidente da Província de Santa Catarina, fora criada a *Companhia de Pedestres* com o seguinte objetivo: “proteger, auxiliar e defender os moradores de qualquer assalto do gentio, malfeitores e fugitivos, perseguindo-os até seus alojamentos, quilombos ou arranchamentos. Fazendo todo o possível por apreendê-los e, no caso extremo de resistência, destruí-los” (Wittmann 2005: 30). Perante o insucesso da Companhia de Pedestres, que não

satisfez as expectativas dos colonos nem das autoridades imperiais, ela foi substituída pelos *batedores do mato*, os quais também não alcançaram o sucesso esperado, assim como não o fizeram as diversas iniciativas para catequese dos índios (Wittmann 2005).

Com o aumento dos núcleos coloniais nos vales catarinenses a partir do final do século XIX, os *batedores do mato* foram finalmente substituídos pelos *bugreiros*, os algozes mais tenebrosos do etnocídio contra o povo Xokleng que, financiados por governantes, companhias colonizadoras e pelos próprios imigrantes, conseguiram dizimar essa população indígena até reduzi-la a 400 indivíduos na primeira década do século XX (Wiik 1998). Ao etnocídio como estratégia de solução do “problema dos bugres” na região, se somou a captura por parte dos caçadores de índios de mulheres e principalmente de crianças, as quais eram levadas à cidade para serem posteriormente vendidas ou adotadas por famílias ou instituições religiosas e geralmente empregadas no serviço doméstico (Wittmann 2005: 59).

Na própria narrativa dos Laklãnõ-Xokleng, a miséria, a violência e a depopulação radical a que estavam vendo-se submetidos os levou a repensarem a sua estratégia e a optarem pela *pacificação* do branco⁸. Um pouco antes talvez, em 1908, no XVI Congresso de Americanistas em Viena, Albert Fric, que já havia tentado estabelecer contato pacífico com os Xokleng sem sucesso, denunciara publicamente os “colonizadores brasileiros e europeus pelo genocídio das poucas comunidades indígenas restantes no Brasil”, o que gerou polêmica e repercussão significativas em diversos países (Gagliardi 1989 apud Salvaro 2009: 57).

As vozes de outros intelectuais contra o extermínio indígena se alçaram no próprio Brasil e contribuíram para a criação, em 1910, do SPI-LTN, Serviço de Proteção ao Índio e Localização de Trabalhadores Nacionais, posterior SPI, por parte do governo da república. Em 1914, esse órgão indigenista começou a trabalhar no Vale do Itajaí, construindo dois postos com o objetivo de atrair os Xokleng e encomendando a um jovem de apenas 18 anos, Eduardo de Lima e Silva Hoerhann, a tarefa de estabelecer contato pacífico com eles e convencê-los a se fixarem num aldeamento (Wittmann 2005). A *pacificação*, como ficou batizado o primeiro encontro pacífico dos Laklãnõ-Xokleng com Eduardo, ocorreu no dia 22 de setembro de 1914 e resultou na sua saída do mato e na sua fixação no Posto Indígena Duque de Caxias, criado oficialmente em 1920 com uma dimensão original de quase 5.000 ha, dimensão essa que foi aumentada para a dimensão atual, 14.084 ha, em 1952 (Brighenti 2012c; Hoerhann 2012).

⁸Na visão de Carneiro da Cunha (2002), para os indígenas, pacificar os brancos significa, entre outras coisas, “entrar em novas relações com eles e reproduzir-se como sociedade, desta vez não contra, e sim através deles, recrutá-los em suma para sua própria continuidade.” (apud Wittmann 2005: 146)

A *pacificação*, contudo, trouxe consigo nefandas consequências. Em primeiro lugar, as epidemias advindas do contato direto com o branco, como a gripe, a malária, a conjuntivite, a verminose, o sarampo ou a disenteria, reduziram de 400 para 150 indivíduos a população Laklânô-Xokleng entre 1914 e 1932 (Wiik 1998; Wittmann 2005). Por outro lado, houve no Posto uma política de restringir completamente a mobilidade dos Laklânô-Xokleng, através da qual a chefia do posto (ocupada por Hoerhann até 1954) buscava evitar as reclamações dos colonos quando das incursões dos índios nas suas propriedades (Wittmann 2005). Além disso, a exploração das terras, dos recursos da área e da mão de obra indígena se tornou uma prática costumeira pois, como vimos anteriormente, a exploração dos recursos das áreas indígenas era em si um objetivo, talvez o principal, do SPI.

Essa exploração alcançou grandes proporções a partir da nova conjuntura econômica derivada do início da construção dentro da reserva, particularmente no Rio Hercílio, em 1972, de uma barragem, com capacidade para 870 hectares inundados, destinada a evitar as cheias periódicas no Vale do Itajaí (Santos 1987; Wiik 1998; Loch 2004). A construção da Barragem Norte, por parte do Departamento Nacional de Obras e Saneamento – DNOS, com a displicência da FUNAI, não foi precedida de indenizações aos índios nem de consentimento informado (Santos 1987).

Não é difícil ouvir hoje na TI Ibirama Laklânô relatos a respeito das primeiras enchentes provocadas pela contenção da barragem: foi só a partir delas que os Laklânô-Xokleng compreenderam de fato a dimensão e os impactos da obra, dentre os quais o alagamento completo da região mais plana e produtiva da TI (e seu local de moradia) e a perda, por parte de um grande número de famílias, de casas, pertences, plantações e animais (Wiik 1998; Santos 1987). Conforme apontam Santos (1987) e Wiik (1998), os poucos recursos chegados por indenizações posteriores, somados ao capital obtido pela exploração da madeira nobre da TI, contribuíram nocivamente para o endividamento com o comércio da região, o que aguçou a crônica penúria econômica em que se encontravam os Laklânô-Xokleng. Esse endividamento

acabou intensificando a depredação que já vinha sendo feita no patrimônio florestal da reserva. Patrimônio, diga-se, de enorme valor, tanto pela variedade de espécies vegetais, como pelo seu significado financeiro. Os interesses dos madeireiros regionais, a corrupção dos servidores da FUNAI, a falta de fiscalização de organismos como o IBDF [Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal] e a FATMA [Fundação do Meio Ambiente do Estado de SC], associados a uma falta geral de consciência ecológica por parte das lideranças regionais, acabaram permitindo que essa agressão chegasse aos extremos. (Santos 1987: 44)

Dentre os impactos da Barragem Norte no universo laklânô-xokleng, portanto, cabe destacar: a depredação florestal da área, a invasão por parte de madeireiros, a abertura de estradas, o aumento da prostituição e de doenças sexualmente transmissíveis, o abandono do modo de vida à beira do rio, a introdução de bens de consumo, a “paralisação quase total” da agricultura, o “estabelecimento de relações de exploração e assalariamento entre os próprios índios” e a consolidação da economia de mercado (Wiik 1998: 3; cf. também Loch 2004). Perante as consequências perniciosas da construção da barragem e da exploração florestal, Santos (1987: 46) criticou a “convivência clara e objetiva da FUNAI” e caracterizou a situação como um etnocídio.

A Barragem Norte alavancou uma mudança de era na história laklânô-xokleng, pois os indígenas se viram obrigados a migrar para as partes mais altas da TI (Wiik 1998), o que resultou na fragmentação do único conglomerado habitacional existente desde a pacificação em duas aldeias (Loch 2004). O acirramento do faccionalismo interno também foi causa dessa divisão, assim como a sua consequência (Loch 2004). A essa cisão se seguiram outras, através das quais as aldeias foram se fragmentando até o número atual, nove, oito aldeias laklânô-xokleng (onde mora a imensa maioria dos 2200 indivíduos que compõem esse povo atualmente⁹) e uma guarani, na qual habitam famílias residentes na TI desde a década de 1950.

Às cisões motivadas por desavenças entre lideranças e grupos familiares como dinâmica de ocupação territorial se soma o movimento de *greves*, formas de protesto e ocupação laklânô-xokleng que consistem no acampamento temporário numa região específica onde existe um conflito a respeito do qual se manifestam (Loch 2004). Enquanto a primeira greve, ocorrida em 1975, esteve relacionada aos problemas derivados da entrada ilegal de madeiras na TI, com frequência as greves ocorrem anexas à barragem. É lá que os Laklânô-Xokleng ameaçam com não fechar as comportas na estação de chuvas como forma de reivindicarem indenizações e medidas compensatórias pelos impactos da obra (tais como construção de casas de alvenaria, estradas e pontes) que são aguardadas até hoje (Loch 2004)¹⁰.

Como no caso da aldeia Pli Pa Tol, ou aldeia Barragem, criada em 2015, o estabelecimento temporário de uma greve, geralmente efetivado em áreas externas aos limites demarcados da TI, se transforma às vezes em ocupação definitiva (Loch 2004). A dinâmica de ocupação de novas áreas através de greves tem servido à

⁹ Alguns Laklânô-Xokleng moram intermitentemente em centros urbanos próximos da TI Ibirama Laklânô, tais como Blumenau, Jaraguá do Sul, Ibirama, Indaial ou Rio do Sul, assim como na TI Rio dos Pardos, demarcada nos anos 2000 no município de Porto União, onde moram cerca de 20 pessoas.

¹⁰ Sobre os impactos e reivindicações atuais decorrentes da construção da barragem, cf. ENCHENTE - O outro lado da Barragem Norte. Direção de Humberto Capucci. 2017. Disponível em: <<https://bit.ly/2PtftKG>>. Acesso em: 22 mar. 2018.

luta pela revisão dos limites da área indígena. Essa revisão é aguardada pelos Laklãnô-Xokleng porque, embora a dimensão original fosse ampliada em 1952, o tamanho da área ainda se encontra muito distante do reivindicado por eles em 1998, quando, com base nos depoimentos dos sábios-anciões quanto à identificação de locais de antigas aldeias, cemitérios, sítios arqueológicos e outros lugares sagrados e de uso tradicional, propuseram a delimitação total de 37018 ha no contexto de um novo estudo de identificação e delimitação da área efetivado pela FUNAI. Tal redimensionamento, embora acatado pelo então Ministro da Justiça no transcurso do processo demarcatório, foi judicializado por oponentes à revisão de limites, o que ocasionou a abertura de uma ação no Supremo Tribunal Federal em 2007, de onde se aguarda, desde então, sentença final.

4 Considerações Finais

Até que ponto é possível fundamentar a situação sociolinguística dos universos indígenas em SC, particularmente a vitalidade das suas línguas originárias (caracterizada com base em informações coletadas nos atlas e plataformas internacionais *Ethnologue*, *Languages of the World*, do Summer Institute of Linguistics, e *Atlas of the World's Languages in Danger*, da UNESCO, assim como em informações etnográficas) à luz do histórico do contato das populações Guarani, Kaingang e Laklãnô-Xokleng com a sociedade dita *nacional* e com o Estado brasileiro, especialmente no que diz respeito à questão fundiária (caracterizado com base na narrativa transdisciplinar construída acima)? É possível tecer essa fundamentação atentando para os seguintes fatos:

Em primeiro lugar, o grau mais alto de risco de desaparecimento é atribuído à língua originária do povo cujo território de ocupação atual é mais restrito em relação ao seu território de ocupação tradicional, enquanto os graus mais baixos são atribuídos às línguas das populações cujo território de ocupação atual — apesar de recortado em terras indígenas em contexto de “constrangimento” ou “encapsulamento” (Darella 2004: 214) — coincide em maior medida com o território de ocupação tradicional.

Em segundo lugar, os graus mais altos de risco de desaparecimento são atribuídos às línguas originárias dos povos cujas populações foram confinadas maioritariamente em postos indígenas comandados por órgãos indigenistas oficiais (SPI/FUNAI) — a diferença entre os graus, neste quesito, pode ser associada, inclusive, à cronologia de estabelecimento dos postos, o grau mais alto sendo atribuído à língua do contexto em que isso aconteceu primeiro. O grau mais baixo, pelo contrário, é atribuído à língua do povo cujo grosso populacional não se viu confinado em reservas ou postos indígenas e permaneceu em *aldeias livres*. Cabe chamar a atenção aqui para o fato da comunidade identificada pelos próprios Kaingang como aquela em que a língua originária apresenta maior vitalidade em SC, a comunidade da Aldeia Condá,

ser a comunidade cujos membros permaneceram durante mais tempo organizados enquanto *aldeia livre*, imunes à tutela de órgãos indigenistas ou dos *proprietários* das terras que lhes foram usurpadas, embora dispersos e em condições de total precariedade.

Em terceiro lugar, os graus mais altos de risco de desaparecimento são atribuídos às línguas originárias dos povos cuja mobilidade foi constrita com maior antecedência e que se viram confinados por mais tempo exclusivamente numa única área demarcada. Simultaneamente, o grau mais baixo é atribuído à língua originária do povo em relação ao qual o processo de demarcação de áreas começou mais recentemente, num contexto histórico em que a demarcação de terras não implica tão drasticamente como outrora a constrição da mobilidade das populações.

Em quarto lugar, os graus mais altos de risco de desaparecimento são atribuídos às línguas originárias dos povos cujas áreas sofreram um desflorestamento de maior intensidade, violência e arquitetura institucional. Em quinto e último lugar, o grau mais alto de risco de desaparecimento é atribuído à língua originária do povo cuja área sofreu maior impacto por parte de obras de infraestrutura de responsabilidade governamental.

Assim sendo, e considerando que políticas *linguísticas* são aquelas que afetam às línguas na medida em que têm impacto nos elementos — discursos, imaginários, instituições, práticas materiais, relações sociais e relações de poder (Harvey 1996) — que se articulam, sobredeterminam e internalizam nos processos sociais que as constituem (Guerola 2017), de que forma tal fundamentação pode sustentar novas perspectivas político-linguísticas à respeito do fortalecimento de línguas indígenas no Brasil?

A fundamentação da situação sociolinguística dos universos indígenas em SC, particularmente da vitalidade das suas línguas originárias, à luz do histórico do contato das populações Guarani, Kaingang e Laklãnõ-Xokleng com a sociedade dita *nacional* e com o Estado brasileiro, especialmente no que diz respeito à questão fundiária, pode sustentar novas perspectivas político-linguísticas no sentido em que aponta para uma maior vitalidade da língua da população cujo território de ocupação atual coincide em maior medida com o território de ocupação tradicional, que permaneceu organizada em maior medida em *aldeias livres* (imunes à tutela de órgãos indigenistas e/ou dos *proprietários* das terras que lhes foram usurpadas), cuja mobilidade se viu constrita em menor medida e em cujas áreas houve um menor desflorestamento, uma menor exploração institucional de recursos ambientais e um menor impacto socioambiental de obras públicas de infraestrutura.

Essa nova perspectiva político-linguística aponta para a idoneidade de políticas que favoreçam, portanto, maior coincidência entre os territórios de ocupação atual e os territórios de ocupação tradicional, organização em *aldeias livres* em terras cuja demarcação não implique restrição à mobilidade, e nas quais sejam evitados

e/ou minimizados o desflorestamento, a exploração não sustentável de recursos ambientais e as obras de infraestrutura de grande impacto socioambiental. Políticas pautadas nesses princípios serão *linguísticas* e favoráveis ao fortalecimento de línguas indígenas na medida em que buscarão diminuir e contrabalançar os impactos do contato sobre os elementos dos processos sociais que as constituem, fortalecendo os processos e as línguas simultaneamente.

Pesquisas transdisciplinares a respeito de outros contextos étnicos e geográficos, que possam confirmar ou refutar a relação causal aqui esboçada entre o histórico do contato de comunidades indígenas com a sociedade nacional e o Estado brasileiro, particularmente no que diz respeito a terra, e a situação sociolinguística atual, particularmente no que diz respeito à vitalidade das línguas originárias, podem ser desenvolvidas em torno das seguintes perguntas: É possível estabelecer paralelos entre situações de maior ou menor vitalidade de línguas originárias em contextos indígenas e...

- ... maior ou menor coincidência entre os limites dos territórios de ocupação atual e aqueles dos territórios de ocupação tradicional?
- ... confinamento histórico em postos indígenas comandados por órgãos indigenistas governamentais ou permanência em aldeias livres? Cabe a respeito desta pergunta prestar atenção especial aos casos em que comunidades do mesmo povo apresentam situações díspares de vitalidade da língua originária, como, por exemplo, o caso da Aldeia Condá em Santa Catarina em relação à TI Xapecó, a respeito do qual pesquisas de cunho etnográfico e histórico precisam ser feitas na busca de uma melhor e mais aprofundada compreensão e explicação do porquê e do como a língua Kaingang se manteve com tanta firmeza num contexto urbano em condições de tamanha precariedade e fragmentação.
- ... maior ou menor mobilidade das populações? Cabe a respeito desta pergunta prestar atenção especial ao modo em que a educação escolar indígena pode estar contribuindo atualmente para a restrição da mobilidade de professores e estudantes e das suas famílias (cf. Guerola 2017), tanto dentro das atividades escolares como fora delas.
- ... maior ou menor desflorestamento e depredação ambiental das áreas? Cabe a respeito desta pergunta prestar especial atenção aos possíveis efeitos linguístico-discursivos do reflorestamento decorrente da retomada de terras.

- ... impacto socioambiental de obras de infraestrutura dentro das áreas, tais como barragens, usinas hidrelétricas, rodovias, gasodutos, etc.?

As considerações finais deste trabalho vêm ao encontro de discursos que apontam para a conexão entre mobilidade — “no espaço geográfico real e no espaço social e simbólico” (Blommaert 2010: 55) — e linguagem, enquanto se desencontram com eles em relação à pretensa desestabilização atual do vínculo entre línguas e territorialidade/localidade (Jacquemet 2005; Blommaert 2010; Nascimento 2017). Blommaert (2010: 52-53), por exemplo, enxerga um problema no modo em que “o espaço é imaginado” num discurso “confortável e totalizante de língua(s)” em torno de direitos *linguísticos*. Segundo esse autor, tal discurso (“formulado em metáforas ecológico-ambientais” que fundamentam uma visão estática de línguas enquanto “repositórios locais de conhecimento”) assume “a fixidez espacial de pessoas, línguas e lugares”. Em relação a esse discurso, Blommaert (2010: 53-55) argumenta em favor de uma visão “desterritorializada” de língua enquanto “algo que não pertence a uma localidade senão que organiza trajetórias translocais em espaços mais amplos”.

Embora este trabalho fundamente argumentos contrários a uma visão *desterritorializada* das línguas indígenas particularmente, ele fundamenta argumentos favoráveis a uma visão de língua fundamentada no conceito de *reterritorialização*, também discutido por esses autores. A reterritorialização, para Jacquemet (2005: 263), conta, dentre os seus efeitos sociais, tanto com “a radicalização ideológica de uma identidade/código/língua ‘indígena’ em oposição a fenômenos translocais”, num extremo, como com “processos criativos para a produção de identidades recombinantes” no outro. Conciliando (não sem dificuldades e desarmonias) ambos extremos, os indígenas brasileiros colocam hoje o direito a terra no centro da pauta da sua luta política. Por esse motivo, se os rumos da LA no Brasil devem ser *suleados* por problemas de pesquisa identificados “numa perspectiva desde o interior da periferia” (Kleiman 2013: 41), a pesquisa em LA não pode se furtar de associar tal pauta à sua própria pauta investigativa, fortalecendo-a e buscando, em relação a ela, enunciar novos discursos e vislumbrar alternativas, dentre as quais, defender a demarcação de terras e a garantia de direitos fundiários como política linguística indispensável ao fortalecimento de línguas indígenas.

Referências

Alkmin, Tânia. 2008. Sociolinguística. In Mussalim, Fernanda & Anna Christina Bentes (orgs.) *Introdução à Linguística: Domínios e Fronteiras*, 21-48. São Paulo: Cortez.

Almeida, Carina Santos de & Ana Lúcia Vulfe Nötzold. 2011. A luta pela terra em território kaingang: os conflitos na Terra Indígena Xaçepó (SC/Brasil) ao longo do século XX. *Anos 90* 18: 279-303.

Blommaert, Jan. 2010. *A Sociolinguistics of Globalization*. Cambridge: Cambridge University Press.

Brandão, Carlos Rodrigues. 1990. Os Guarani: Índios do Sul. Religião, Resistência e Adaptação. *Estudos Avançados* 4: 53-90.

Brighenti, Clovis Antônio. 2012a. O movimento indígena no Oeste Catarinense e sua relação com a igreja católica na diocese de Chapecó/SC nas décadas de 1970 e 1980. Tese de Doutorado. Universidade Federal De Santa Catarina.

Brighenti, Clovis Antônio. 2012b. Povos indígenas em Santa Catarina. In Nötzold, Ana Lúcia Vulfe, Helena Alpini Rosa & Sandor Fernando Bringmann (orgs.). *Etnohistória, história indígena e educação: contribuições ao debate*, 37-65. Porto Alegre: Pallotti.

Brighenti, Clovis Antônio. 2012c. Terras indígenas em Santa Catarina. In Nötzold, Ana Lúcia Vulfe, Helena Alpini Rosa & Sandor Fernando Bringmann (orgs.). *Etnohistória, história indígena e educação: contribuições ao debate*, 255-277. Porto Alegre: Pallotti.

Brighenti, Clovis Antonio & Ana Lúcia Vulfe Nötzold. 2010. Educação guarani e educação escolar: desafios da experiência mbya e nhandeva. *Cadernos do Leme* 2: 22-40.

Calvet, Louis-Jean. 2002. *Sociolinguística: uma introdução crítica*. São Paulo: Parábola.

Calvet, Louis-Jean. 2007. *As políticas linguísticas*. São Paulo: Parábola, Ipol.

Cavalcanti, Marilda Couto. 2004. Applied Linguistics: Brazilian Perspectives. *Aila Review* 17: 23-30.

Celani, Maria Antonieta Alba. 1998. Transdisciplinaridade na Linguística Aplicada no Brasil. In Signorini, Inês & Marilda Couto Cavalcanti (orgs.). *Linguística Aplicada e Transdisciplinaridade*, 129-142. Campinas/SP: Mercado das Letras.

Darella, Maria Dorothea Post. 2004. Ore Roipota Yvy Porã “Nós queremos terra boa”: territorialização guarani no litoral de Santa Catarina – Brasil. Tese de Doutorado, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

Fabício, Branca Falabella. 2006. Linguística Aplicada como espaço de desaprendizagem: redescrições em curso. In Moita Lopes, Luiz Paulo da (org.). *Por Uma Linguística Aplicada Indisciplinar*, 45-65. São Paulo: Parábola.

Fernandes, Ricardo Cid & Leonel Piovezana. 2015. Perspectivas Kaingang sobre o direito territorial e ambiental no Sul do Brasil. *Ambiente & Sociedade XVIII*: 115-132.

Freire, Carlos Augusto da Rocha (org). 2011. *Memória do SPI: textos, imagens e documentos sobre o Serviço de Proteção aos Índios (1910-1967)*. Rio De Janeiro: Museu do Índio - Funai

Guerola, Carlos Maroto. 2017. "Se nós não fosse guerreiro, nós não existia mais aqui": ensino-aprendizagem de línguas para fortalecimento da luta guarani, kaingang e laklãnõ-xokleng. Tese de Doutorado, Universidade Federal de Santa Catarina.

Harvey, David. 1996. *Justice, Nature and the Geography of Difference*. Oxford: Blackwell.

Hoerhann, Rafael. 2012. 'Educação' para os Xokleng: da pacificação à criação da escola Getúlio Vargas. In Nötzold, Ana Lúcia Vulfe, Helena Alpini Rosa & Sandor Fernando Bringmann (orgs.). *Etnohistória, história indígena e educação: contribuições ao debate*, 89-106. Porto Alegre: Pallotti.

Jacquemet, Marco. 2005. Transidiomatic Practices: Language and Power in the Age of Globalization. *Language & Communication* 25: 257-277.

Kleiman, Ângela. 1998. O estatuto disciplinar da Linguística Aplicada: o traçado de um percurso, um rumo para o debate. In Signorini, Inês & Marilda Couto Cavalcanti (orgs.). *Linguística Aplicada e transdisciplinaridade*, 51-77. Campinas/SP: Mercado das Letras.

Kleiman, Ângela. 2013. Agenda de pesquisa e ação em Linguística Aplicada: problematizações. In Moita Lopes, Luiz Paulo da (org.). *Linguística Aplicada na modernidade recente: festschrift para Antonieta Celani*, 39-58. São Paulo: Parábola.

Kleiman, Ângela & Marilda Couto Cavalcanti. 2007. O DLA: uma história de muitas faces, um mosaico de muitas histórias. In Kleiman, Ângela & Marilda Couto Cavalcanti (orgs.). *Linguística Aplicada: suas faces e interfaces*, 9-26. Campinas/SP: Mercado das Letras.

Ladeira, Maria Inês. 2014. *O caminhar sob a luz: território mbya à beira do oceano*. São Paulo: Centro de Trabalho Indigenista - CTI.

Lavina, Rodrigo. 1994. *Os Xokleng de Santa Catarina: uma etnohistória e sugestões para os arqueólogos*. Dissertação de Mestrado, Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos.

Loch, Sílvia. 2004. *Arquiteturas xoklengs contemporâneas: uma introdução à antropologia do espaço na Terra Indígena de Ibirama*. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina.

Lucchesi, Dante. 2006. Parâmetros sociolinguísticos do português brasileiro. *Revista da Abralín5*: 83-112.

Makoni, Sifree & Alastair Pennycook. 2006. Disinventing and Reconstituting Languages. In Makoni, Sifree & Alastair Pennycook (orgs.). *Disinventing and Reconstituting Languages*, 1-41. Clevedon: Multilingual Matters.

Moita Lopes, Luiz Paulo da. 1998. A transdisciplinaridade é possível em Linguística Aplicada? In Signorini, Inês & Marilda Couto Cavalcanti (orgs.). *Linguística Aplicada e transdisciplinaridade*, 113-128. Campinas/SP: Mercado das Letras.

Moita Lopes, Luiz Paulo da. 2006a. Linguística Aplicada e vida contemporânea: problematização dos construtos que têm orientado a pesquisa. In Moita Lopes, Luiz Paulo da (org.). *Por uma Linguística Aplicada indisciplinar*, 85-107. São Paulo: Parábola.

Moita Lopes, Luiz Paulo da (org.). 2006b. *Por uma Linguística Aplicada indisciplinar*. São Paulo: Parábola.

Moita Lopes, Luiz Paulo da. 2006c. Uma Linguística Aplicada mestiça e ideológica: interrogando o campo como linguista aplicado. In Moita Lopes, Luiz Paulo da (org.). *Por uma Linguística Aplicada indisciplinar*, 13-44. São Paulo: Parábola.

Moita Lopes, Luiz Paulo da. 2013. Fotografias da Linguística Aplicada brasileira na modernidade recente: contextos escolares. In Moita Lopes, Luiz Paulo da (org.). *Linguística Aplicada na modernidade recente: festschrift para Antonieta Celani*, 15-37. São Paulo: Parábola.

Mollica, Maria Cecilia & Maria Luiza Braga (orgs.). 2015. *Introdução à Sociolinguística: o tratamento da variação*. São Paulo: Contexto.

Moseley, Christopher (org.). 2010. *Atlas of the World's Languages in Danger*. Paris: Unesco Publishing. Disponível em: <https://bit.ly/1RBHesp>. Acesso em: 30 mar. 2018.

Nacke, Aneliese. 2007. Os Kaingang: passado e presente. In Nacke, Aneliese (org.). *Os Kaingang no Oeste Catarinense: tradição e atualidade*, 33-100. Chapeco: Argos.

Nacke, Aneliese & Neusa Maria Sens Bloemer. 2007. As áreas indígenas Kaingang no Oeste Catarinense. In Nacke, Aneliese (org.). *Os Kaingang no Oeste Catarinense: tradição e atualidade*, 43-77. Chapecó: Argos.

Nascimento, André Marques do. 2017. Globalization in the margins: toward elements for a sociolinguistics of mobility from indigenous experiences. *Signótica* 29: 269-301.

Noelli, Francisco Silva. 2000. A ocupação humana na região sul do Brasil: arqueologia, debates e perspectivas 1872-2000. *Revista USP* 44: 218-269.

Peres, Jackson Alexandro. 2012. Entre o litoral e o planalto: o nomadismo xokleng e a sua trajetória de contato (1850-1914). In Nötzold, Ana Lúcia Vulfe, Helena Alpini Rosa & Sandor Fernando Bringmann (orgs.). *Etnohistória, história indígena e educação: contribuições ao debate*, 279-300. Porto Alegre: Pallotti.

Rojo, Roxane Helena Rodrigues. 2006. Fazer Linguística Aplicada em perspectiva sócio-histórica: privação sofrida e leveza de pensamento. In Moita Lopes, Luiz Paulo da (org.). *Por uma Linguística Aplicada indisciplinar*, 253-276. São Paulo: Parábola.

Salvaro, Talita Daniel. 2009. De geração em geração e o lápis na mão: o processo de revitalização da língua kaingang na educação escolar indígena/Terra Indígena Xapecó - SC. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina.

Santos, Sílvio Coelho dos. 1987. A Barragem de Ibirama e os índios. *Geosul* 2: 42-47.

Signorini, Inês. 1998. Do residual ao múltiplo e ao complexo: o objeto da pesquisa em Linguística Aplicada. In Signorini, Inês & Marilda Couto Cavalcanti (orgs.). *Linguística Aplicada e transdisciplinaridade*, 99-110. Campinas/SP: Mercado das Letras.

Signorini, Inês & Marilda Couto Cavalcanti. 1998a. Introdução. In Signorini, Inês & Marilda Couto Cavalcanti (orgs.). *Linguística Aplicada e transdisciplinaridade*, 7-22. Campinas/SP: Mercado das Letras.

Signorini, Inês & Marilda Couto Cavalcanti (orgs.). 1998b. *Linguística Aplicada e transdisciplinaridade*. Campinas/SP: Mercado das Letras.

Silva, Maria do Socorro Pimentel da. 2016. Possibilidades de letramento em línguas indígenas. *Revista Articulando Saberes* 1: 51-63.

Silva, Maria do Socorro Pimentel da. 2017. Resistência e retomada da língua e do patrimônio cultural karajá em Buridina. *Revista Linguística* 13: 231-244.

Silva, Sérgio Baptista da. 2002. Dualismo e cosmologia kaingang: o xamã e o domínio da floresta. *Horizontes Antropológicos* 8: 189-209.

Simas, Hellen Cristina Picanço & Regina Celi Mendes Pereira. 2016. Política linguística nacional na escola yanomami. *Revista do Gelne* 18: 23-50.

Simons, Gary F. & Charles D. Fennig. (orgs.). 2018. *Ethnologue: Languages of the World*. Dallas, Texas: SIL International. Disponível em: <<http://www.ethnologue.com>>. Acesso em: 30 mar. 2018.

Sousa Santos, Boaventura de. 2010. *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Montevideo: Trilce.

Tommasino, Kimiye & Ricardo Cid Fernandes. 2001. *Kaingang. Enciclopédia dos povos indígenas no Brasil*. Disponível em: <<https://bit.ly/2eji2Zr>>. Acesso em: 30 mar. 2018.

Wiik, Flavio Braune. 1998. Doenças e transformação sociocultural entre os índios xokleng. *Revista de Divulgação Cultural* 20: 59-67.

Wiik, Flavio Braune. 2010. "Somos índios crentes": dialéticas do contato, alteridade e mediação cultural entre os Xokleng (Jê) de Santa Catarina. *Tellus* 10: 11-51.

Wittmann, Luisa Tombini. 2005. Atos do contato: histórias do povo indígena xokleng no Vale do Itajaí/SC (1850-1926). Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP.

Recebido: 06/04/2018

Aprovado: 24/05/2018
